

MANIFESTO QUÂNTICO NACIONAL

Por um Brasil mais competitivo, conectado e soberano

O Manifesto Quântico Nacional é uma iniciativa colaborativa mobilizando todas as macrorregiões do Brasil para consolidar uma agenda estratégica de desenvolvimento das ciências e tecnologias quânticas (CTQ).

Conduzido pelo Instituto Foton, em parceria com a quadrupla hélice, o Manifesto busca articular compromissos, diretrizes e políticas públicas que fortaleçam a posição do Brasil como protagonista na revolução tecnológica global, pautada pela inovação, pela soberania digital e pela sustentabilidade.

1. Contexto e Propósito

As tecnologias quânticas representam uma fronteira estratégica para o futuro do Brasil, com potencial de impacto em áreas como comunicação segura, sensoriamento, computação e novos materiais. Seu avanço redefine os rumos da ciência, da economia e da inovação global, impulsionando uma nova era tecnológica baseada em informação, energia e matéria sob novas perspectivas.

Nesse contexto, potências mundiais estruturam programas nacionais para liderar a transição tecnológica, reconhecendo o papel das CTQ como motor de competitividade, segurança e soberania digital. O Brasil, por sua vez, reúne uma base científica sólida, instituições de excelência e talentos emergentes capazes de construir uma agenda própria, soberana, colaborativa e sustentável.

O Manifesto Quântico Nacional tem como propósito consolidar uma agenda estratégica e colaborativa para o avanço das tecnologias quânticas no Brasil, promovendo a articulação entre ciência, setor produtivo, governo e sociedade civil. Inspirado no *Quantum Manifesto* europeu (2016), o Manifesto distingue-se por sua construção coletiva, pautada em diversidade macrorregional, escuta pública e articulação interinstitucional. A partir desse processo foram definidos os 11 Objetivos de Desenvolvimento Quântico (ODQs), que orientam as ações do Manifesto - da formação de talentos à governança nacional das tecnologias quânticas.

O Manifesto Quântico Nacional une vozes e capacidades de diferentes regiões do país para transformar excelência científica em inovação e assegurar a participação ativa do Brasil no avanço global das tecnologias quânticas, com foco em um desenvolvimento ético, inclusivo e de impacto positivo. É um instrumento vivo, que se aprimora a cada marco regional, refletindo a articulação entre os atores da quádrupla hélice e projetando o posicionamento do Brasil nas agendas globais de ciência, tecnologia e inovação.

2. Estrutura e Metodologia

A construção do Manifesto Quântico Nacional é um processo colaborativo e contínuo, que integra diferentes atores do ecossistema de inovação. A primeira fase se baseia na construção das Cartas Macrorregionais, resultado da escuta ativa nas cinco regiões do país, reunindo contribuições e perspectivas que expressam a diversidade científica, tecnológica e institucional brasileira. As etapas que estruturam essa construção são:

1. **Mobilização Regional** – envolvimento de lideranças e instituições das quatro hélices da inovação, garantindo representatividade e diversidade territorial.
2. **Consulta Participativa** – aplicação de questionário estruturado para coletar percepções e propostas alinhadas aos ODQs, sendo eles:

ODQ 1 - Programa Nacional Integrado: Criar um programa nacional de tecnologias quânticas que articule ciência, inovação, educação e indústria de forma coordenada e permanente.

ODQ 2 - Horizonte Quântico 2045: Definir e cumprir metas nacionais de curto, médio e longo prazo em tecnologias quânticas, com revisões periódicas e alinhamento global.

ODQ 3 – Ciência como Estratégia de Estado: Fortalecer a ciência como pilar do desenvolvimento sustentável, integrando tecnologias quânticas às agendas nacionais de soberania, economia e inclusão.

ODQ 4 - Investimento Sustentado e Protegido: Garantir financiamento estável, crescente e protegido para CT&I em tecnologias quânticas, com fundos públicos e parcerias privadas.

ODQ 5 - Infraestrutura Nacional de Excelência: Consolidar uma rede nacional de laboratórios e centros de competência em tecnologias quânticas, com acesso amplo e atualizado.

ODQ 6 - Formação e Talento Quântico: Formar, atrair e reter profissionais altamente qualificados em ciência, engenharia, computação e inovação quântica, valorizando a carreira científica.

ODQ 7 - Inovação e Empreendedorismo Quântico: Apoiar startups e empresas deep tech por meio de fundos, incubadoras e programas de aceleração para transformar ciência em soluções de mercado.

ODQ 8 - Cooperação e Governança Quântica: Criar estruturas de governança e articulação nacional e internacional, posicionando o Brasil como ator estratégico no cenário global quântico.

ODQ 9 - Indústria Quântica Brasileira: Estimular a produção e aplicação industrial de tecnologias quânticas, fomentando a nacionalização de componentes e a geração de novos mercados.

ODQ 10 - Cultura Científica e Inclusão Quântica: Popularizar o conhecimento quântico com ações de comunicação, educação básica e inclusão, promovendo o engajamento da sociedade com a ciência.

ODQ 11 - Soberania e Segurança Quântica: Desenvolver soluções quânticas nacionais para segurança cibernética, comunicações e defesa, garantindo a proteção estratégica e tecnológica do país.

3. **Sistematização das Contribuições** – consolidação das respostas que sintetizam desafios e oportunidades regionais.
4. **Articulação Institucional** – realização de encontros e visitas com universidades, centros de pesquisa, empresas e governos locais, fortalecendo redes de cooperação.
5. **Evento de Apresentação** - apresentação dos resultados parciais e assinatura simbólica da Carta Macrorregional, acompanhada de um painel técnico sobre o estado da arte em tecnologias quânticas com especialistas regionais.

3. Resultados parciais alcançados

Desde o lançamento do Manifesto Quântico Nacional, em junho/25, o movimento vem mobilizando instituições, pesquisadores e lideranças em todas as regiões do país, consolidando uma base sólida de cooperação e engajamento. Os resultados refletem o crescimento do ecossistema quântico brasileiro e a força de uma construção verdadeiramente colaborativa.

Participação e Mobilização

- 14 pessoas e 11 organizações envolvidas diretamente na correalização e organização das atividades, formando o comitê organizador;
- Mais de 100 contribuições nas cinco macrorregiões (53% Sudeste, 21% Norte, 9,5% Nordeste, 4,8% Centro-Oeste e 11,4% Sul), com participação de profissionais de diversas áreas do conhecimento — especialmente TI, computação, engenharias e tecnologias;
- 1.600 pessoas diretamente impactadas em iniciativas regionais, incluindo eventos, visitas técnicas e encontros estratégicos;
- 50 instituições conectadas, entre universidades, ICTs, empresas e órgãos públicos; Ativações presenciais em Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, São Paulo, Jacareí, Manaus, Belém, Curitiba e Brasília.

Visibilidade e Comunicação

- Ampliação da visibilidade nacional das tecnologias quânticas, com presença em 5 eventos científicos e 7 vídeos institucionais (youtube);
- Fortalecimento das ações de divulgação científica e popularização da temática quântica, com a realização de atividades de apresentações do Manifesto com representantes da quádrupla hélice, num total de 28 encontros com 270 pessoas, ampliando o alcance junto à sociedade.

Engajamento Institucional

- Formação das parcerias e cooperações interinstitucionais, com 14 parcerias e 6 termos de cooperação firmados, fortalecendo a rede nacional de inovação.

4. Oportunidades e próximos passos

O Manifesto Quântico Nacional é um movimento aberto a novos desdobramentos e colaborações que fortaleçam a agenda de desenvolvimento das Ciências e Tecnologias Quânticas no Brasil. As próximas fases representam oportunidades de continuidade e expansão das seguintes ações:

- Levantamento de Competências Nacionais: Possibilidade de realização do estudo sobre as competências e capacidades do ecossistema brasileiro de CTQ, visando identificar desafios, oportunidades e caminhos estratégicos para alcançar os ODQs definidos na consulta pública da Fase 1.
- Consolidação e Submissão do Relatório Final: Projeção de apresentação e submissão do relatório consolidado às autoridades responsáveis por políticas públicas e à comunidade científica, com o objetivo de validar e orientar uma agenda estratégica para o desenvolvimento das CTQ — em direção a um Brasil mais competitivo, conectado e soberano.

Assim o Manifesto consolida a base estratégica para o avanço das CTQ, criando condições para o fortalecimento da pesquisa, da inovação e da cooperação interinstitucional. Sua implementação representa uma oportunidade de alinhar políticas públicas, capacidades científicas e demandas do setor produtivo, orientando ações que ampliem a competitividade, a soberania tecnológica e o desenvolvimento sustentável do país.

Correalizadores

ICTQ Foton - Instituto de Ciências e Tecnologias Quânticas Foton

LACQ Feynman - Liga Nacional de computação quântica Feynman